

Las raíces de la ciencia
Capilla de los Reales Estudios, IES San Isidro, Madrid
Hasta junio 2026
Horario de visitas: jueves y viernes lectivos
de 16:30 a 18 horas para el público en general;
grupos escolares pueden reservar en otros horarios.
IES San Isidro y Museo Nacional de Ciencia
y Tecnología (MUNCYT)

Alfonso López-Ruiz

Facultad de Educación, Universidad Camilo José Cela

<https://dx.doi.org/10.5209/aris.108361>

La exposición *Las raíces de la ciencia*, presentada en la antigua capilla del IES San Isidro de Madrid, aúna elementos científicos, expositivos, artísticos y educativos en un condensado espacio, que permiten al visitante realizar un recorrido por la historia de la ciencia con fines formativos desde el siglo XVII.

1. Inicio de la exposición. Fotografía del autor

Con motivo del IV Centenario de los Reales Estudios de San Isidro, institución educativa precedente al actual centro de Secundaria y considerada la más antigua de España continuada hasta el presente, se celebra esta exposición temporal de instrumentos científicos procedentes del antiguo Gabinete de Física y Química

del Instituto, algunos conservados y cedidos por el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) y otros provenientes del propio Museo del IES.

La exposición recoge astrolabios, material de laboratorio, instrumentos ópticos, musicales, ... utilizados durante siglos en las aulas de la Institución con un amplio valor histórico y educativo. Como punto fuerte destacar que en el horario de acceso al público tanto la guía de la exposición como la del museo la realiza el alumnado del Centro, poniendo el foco en el uso del instrumental así como en situar el material expuesto en la época y espacios de la institución de enseñanza. Es recomendable complementar la visita a la exposición temporal con la visita al Museo, un museo histórico-pedagógico situado en la Escalera Imperial del Instituto donde se pueden ver más instrumentos científicos y maquetas relacionadas con la exposición, que en algunos casos sorprenderán al visitante.

2. Vitrina con instrumentos ópticos. Fotografía del autor

La visita guiada a la exposición finaliza con una explicación del espacio expositivo, la restauración de las pinturas de la Capilla con motivo de la celebración del Centenario.

3. Vista parcial de la decoración de la Capilla. Fotografía del autor

A tener en cuenta: El horario de visitas para el público general es reducido y no es posible el acceso al Museo en silla de ruedas. Aunque el recorrido se puede comenzar indistintamente por la exposición temporal o por el museo, el hilo histórico-argumentativo puede comprenderse mejor si se inicia por la primera.